

QON BILAN BOG‘LIQ KASALLIKLAR

Nurmamatova Dildora Shamil qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Biologiya ta’lim yo’nalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14197105>

Annotatsiya. Ushbu maqolada asosan gemolitik kasalliklar ya’ni qon bilan bog‘liq kasalliklar aniq va ravshan yoritilgan bo‘lib, har bir insonni ogohlikka va xushyorlikka chorlaydi. Shuningdek o‘z vaqtida shifokor xuzuriga borib tibbiy ko‘riklardan muntazam ravishda o‘tib turishlariga, qon analizlarini topshirishlariga, sog‘lom va gigiyenaga rioya etilgan holda ovqatlanishlari ta’kidlab o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: gemoglobin, vitamin B₁₂, insult, kovak vena, gomosistein, Verlhof kasalligi, sindorm.

Abstract. In this article, mainly hemolytic diseases, i.e. diseases related to blood, are clearly and clearly covered, and it calls on everyone to be aware and vigilant. It was also emphasized that they should go to the doctor's office on time, undergo regular medical examinations, pass blood tests, and eat healthily and hygienically.

Keywords: hemoglobin, vitamin B₁₂, stroke, vena cava, homocysteine, Werlhof's disease, syndrom.

Аннотация. В этой статье четко и ясно освещены преимущественно гемолитические заболевания, т. е. болезни, связанные с кровью, и она призывает всех быть сознательными и бдительными. Также было подчеркнуто, что они должны вовремя обращаться к врачу, проходить регулярные медицинские осмотры, сдавать анализы крови, правильно и гигиенично питаться.

Ключевые слова: гемоглобин, витамин B₁₂, инсульт, полая вена, гомоцистеин, болезнь Верльгофа, синдром.

Kirish

Qon sistemasi kasalliklari — periferik qon va qon yaratuvchi a’zolarining shikastlanishi bilan kechadigan kasalliklar guruhi.

1. Anemiya (yunoncha *an* – inkor qo‘shimchasi va *haima* – qon), kamqonlik – qonda eritrotsitlar soni va gemoglobin miqdorining kamayishi, sifatining o‘zgarishi bilan kechadigan kasallik. Anemiyaga qon yaratilish jarayonining buzilishi, asosiy qon yaratuvchi to‘qima – ko‘mikning o‘z funksiyasini yetarli bajara olmay qolishi sabab bo‘lishi mumkin. Temir va vitamin B₁₂ yetishmasligi oqibatida kelib chiqadigan anemiya birmuncha keng tarqalgan [1]. Oz-ozdan uzoq vaqt qon ketib turganda, masalan, bavo sir yoki me’da va o‘n ikki barmoq ichak yarasi kasalligida ham ko‘pincha anemiya kuzatiladi. Hayz qoni uzoq va ko‘p ketadigan ayollarda ham temir yetishmasligidan kelib chiqadigan anemiya tez-tez uchrab turadi. Temir yetishmasligiga aloqador anemiyaga bot-bot homilador bo‘lish, uzoq vaqt bola emizish sabab bo‘ladi, chunki homiladorlik va emizuklik davrida ona organizmidagi temir zaxirasining bir qismi bolaga o‘tadi. Kichik yoshdagi bolalarda kuzatiladigan kamqonlik ularni noto‘g‘ri ovqatlantirish, shuningdek ovqatning kam bo‘lishi oqibatida ro‘y beradi. Eritrotsitlar soni sal kamaygani yoki raso bo‘lgani holda, qonda gemoglobin miqdorining ozayishi temir yetishmasligiga aloqador anemiyaning asosiy belgilaridandir. Bemorning rangi siniqqan bo‘lib, aksariyat tez charchash, bosh og‘rishi, bosh aylanishi, ko‘z oldi jivirlashishidan shikoyat qiladi, soch to‘kiladi, tirnoq mo‘rtlashib sinishga moyil bo‘lib qoladi. Ba’zan yutinish qiyinlashadi, bemorning odatda iste’mol qilinmaydigan narsalar (bo‘r, ohak, gilvata va hokazo)ni yegisi

keladi, achchiq, sho‘r taomlarni xush ko‘radi. Temir yetishmasligiga aloqador anemiyaning oldini olish va davolashda qon yo‘qotish ehtimoli bo‘lgan manbalarni o‘z vaqtida aniqlash va ularni bartaraf etish, homilador bo‘lish va tug‘ishni ma‘lum darajada rejalashtirishga erishish, bekam-u ko‘st ovqatlanishga rioya qilish lozim. Vitamin B₁₂ yoki folat kislotasi yetishmasligi oqibatida kelib chiqadigan anemiya ancha kam uchraydi. Anemiyaning bu xilida o‘ziga xos alomatlar: til achishishi, kasallik o‘tkazib yuborilganda nerv sistemasining zararlanish (funikulyar miyeloz) belgilari kuzatiladi. Bu xil anemiyaning oldini olish uchun me‘da-ichak yo‘lining surunkali kasalliklari, ayniqsa ich ketishi bilan o‘tadigan kasalliklarni o‘z vaqtida aniqlab davolash juda muhim. Gijja tarqalgan joylarda ulardan zararlanishning oldini olish choralarini ko‘rish zarur, kasallik paydo bo‘lganda esa o‘z vaqtida davolash lozim. Eritrotsitlarning ko‘plab yemirilishi bilan bog‘liq gemolitik anemiya xillari ko‘p. Ular irsiy yoki orttirilgan bo‘lishi mumkin, odatda teri hamda shilliq qavatning sarg‘ayishi, eritrotsitlar soni va gemoglobin miqdorining kamayishi bilan kechadi. Barcha xil anemiyada vrachga murojaat etish va o‘z vaqtida to‘g‘ri davolanish zarur.

2. Arterial gipertenziya - arteriyalarda qon bosimi doimiy ravishda ko‘tarilgan uzoq muddatli tibbiy holatdir. Uzoq muddatli yuqori qon bosimi insult, koronar arteriya kasalligi, yurak yetishmovchiligi, atriyal fibrilatsiya, periferik arterial kasalliklar, ko‘rish qobiliyatini yo‘qotish, surunkali buyrak kasalligi va demans uchun asosiy xavf omilidir. Gipertenziya butun dunyo bo‘ylab erta o‘limning asosiy sababidir.

3. Badda-Kiari sindromi — bu jigardan qon oqimining buzilishidan kelib chiqadigan patalogik holat hisoblanadi. Bu pastki kovak venadan ko‘tarilgan tromboz natijasida jigar venalarining obliteratsiyasi natijasida yuzaga keladi.

4. Gipertonik kriz – bu qon bosimining haddan tashqari ko‘tarilishi natijasida yuzaga keladigan jiddiy tibbiy favqulodda holat hisoblanadi. Gipertonik kriz holatida organlarning shikastlanishini oldini olish yoki cheklash uchun qon bosimi darajasini darhol pasaytirish talab qilinadi.

5. Gipergomosisteinemiya — bu qondagi gomosistein darajasining oshishi bilan kechadigan patalogik holat. Bu aminokislota organizmda ishlab chiqarilmaydigan va tashqaridan kelishi kerak bo‘lgan muhim aminokislota bo‘lgan metionin almashinuvining mahsulotidir. Reaksiya har ikki yo‘nalishda ham davom etishi mumkin, u o‘ziga xos fermentlar va kofaktorlar (B vitaminlari) tomonidan boshqariladi

6. Giperkalsemiya — bu qon plazmasidagi kaltsiy kontsentratsiyasining oshib ketishi bilan xarakterlanadi. Qon plazmasidagi umumiy kaltsiy miqdori 3,0 mmol/l dan yuqori va ionlangan kaltsiy esa 1,3-1,5 mmol / l dan yuqori bo‘lsa, normal protein miqdori giperkalsemiya deb hisoblanadi. Kalsiyning kontsentratsiyasi yuqori bo‘lganda qon tomirlari, jigar va buyrak to‘qimalarida kaltsiy konlari hosil bo‘ladi va natijada ularning mo‘rt bo‘lib qolishiga olib keladi. Plazmadagi yuqori kaltsiy darajasi gipofosfatemiya bilan bog‘liq bo‘lib, odatda 0,7 mmol / l dan kam miqdorni tashkil etadi.

7. Giperrurikemiya — qonda siydik kislotasi darajasining juda yuqori darajagacha ko‘tarilishi bilan tavsiflanadigan kasallik. Me‘yoriy darajaning yuqori chegarasi ayollar uchun 360 mikromol/litr (6 mg/dl), erkaklar uchun esa 420 mikromol/litr (6,8 mg/dl) ni tashkil etadi.

8. Gipofosfatemiya -bu elektrolitlarning buzilishi bo‘lib, unda qonda fosfat miqdori past bo‘ladi. Belgilari orasida zaiflik, nafas olishning qiyinlishuvi va ishtahani yo‘qolishi kabilar kuzatiladi. Kasallikning asoratlariga koma, rabdomiyoliz yoki suyaklarning yumshashi kiradi.

9. Gipovolemiya – qon umumiy hajmining kamayishiga aytiladi

10. Homiladorlik davrida kamqonlik - homiladorlik yoki tugʻruqdan keyingi davrda qondagi qizil qon tanachalari yaʼni gemoglobinning umumiy miqdorining kamayishi, bu hol qonning kislorodni tashish hususiyatini pasayishiga olib keladi. Anemiya butun dunyoda homiladorlik va tugʻruqdan keyingi davrda juda keng tarqalgan holat boʻlib, ona va bola salomatligi uchun bir qator xavf tugʻdiradi. Onada quyidagi belgilar kuzatilishi mumkin: nafas qisilishi, charchoq, rangi oqarishi, bosh aylanishi, asabiylashish va ovqat hazm qilish buzilishi. Anemiyaning onaga koʻplab maʼlum taʼsiri bor: yurak-qon tomir kasalligining kuchayishi, jismoniy va aqliy ish qobiliyatining pasayishi, tugʻruq paytida yoki undan keyin qon quyish xavfi, tugʻruqdan keyin charchoq va sut ishlab chiqarishning kamayishi. Homiladorlik davrida temir tanqisligi, shuningdek, erta tugʻilish va kam vaznli yoki temir zahiralari kam boʻlgan chaqaloq tugʻilish xavfini oshiradi

11. Idiopatik trombositopenik purpura - (ITP, birlamchi immun trombositopeniya, Verlhof kasalligi) trombositlar destruksiyasining kuchayishi va u bilan bogʻliq trombositopeniya natijasida kelib chiqqan surunkali otoimmun gematologik kasallikdir. ITP gemorragik sindromning eng keng tarqalgan sabablaridan biridir.

12. Leykopeniya (leyko... va yun. penia — yetishmaslik) — periferik qonda leykotsitlar sonining kamayishi (1 mm^3 qonda 4000 dan kam boʻlishi). Leykotsitlar soni yoki ular shakllarining bir-biriga boʻlgan nisbati oʻzgarishi organizmning umumiy holatiga bogʻliq. Chunki leykotsitlar sonining kamayishi (yoki koʻpayishi) sogʻlom kishilarda ham uchraydi. Masalan, issiq vanna qabul qilgan yoki hammomdan chiqqan odamda, sportsmenlarda yoki muntazam ogʻir mehnat bilan shugʻullanuvchi shaxslarda qisqa muddatli leykopeniya kuzatiladi. Lekin baʼzi kasalliklar (ich terlama, brutsellyoz, gripp, bezgak) qon yaratuvchi organlar faoliyatining susayishi natijasida patologik leykopeniya roʻy beradi. Amidopirin, butadion, sulfanilamid preparatlar kabi dorilar meʼyori bilan qabul qilinmaganda ham leykopeniya kuzatilishi mumkin. Leykopeniyaga sabab boʻlgan zararli omillar bartaraf etilsa, leykotsitlar soni yana normallasadi.

13. Leykoz (leykemiya) — qon ishlab chiqaradigan toʻqimalarning oʻsma kasalligi, bunda koʻmik zararlanadi va normal qon hosil boʻlishi jarayoni buziladi; qon yaratuvchi aʼzolarida yosh patologik hujayra elementlari oʻsib ketadi, limfa tugunlari va taloq, kattalashadi, qonda oʻziga xos oʻzgarish sodir boʻladi. Kasallik sababi toʻla-toʻkis aniqlanmagan. Leykozning kelib chiqishida virusli, endogen, kimyoviy va radiatsion nazariyalar mavjud.

14. Trombofiliya — koagulyatsion buzilish (qon ivishi)ning eng keng tarqalgan turi boʻlib, organizmning qon lahtalarining shakllanishiga moyilligi bilan tavsiflanadi. Kasallik tomir trombozi, yurak xuruji, qon tomir va boshqa hayot uchun xavfli patologiyalarning asosiy sababi boʻlib hisoblanadi. Koʻpincha, qon tomir devorining shikastlanishi natijasida tromb hosil boʻladi. Uning vazifasi qon tomir tizimining xavfsizligini taʼminlash, shikastlanish joyida qon yoʻqotishining oldini olishdan iborat boʻladi. Biroq, ortiqcha tromb hosil boʻlishi normal qon aylanishiga toʻsqinlik qiluvchi patologiya boʻlib hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. R.A. Sobirova, O.A. Abrorov, F.X. Inoyatova, A.N. Aripov, «Biologik kimyo». «Yangi asr avlodi», 2006-yil
2. Z.Islomova, M.Razzoqova (2023). BLOOD BIOCHEMISTRY. Science and innovation. International scientific journal. 91-92.
3. A.Kenjayev. «Biologiya. Tez va oson oʻrganish: maʼlumotnoma». Toshkent – «Yangi kitob», 2017-yil